

ТҮЛХҮҮР ҮГ: Хугацаат цэргийн алба хаагч, сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудал, дасан зохицох чадвар, кохорт судалгаа, даван туулах стратеги.

ХУРААНГУЙ: Нийгэм, соёлын шилжилтийн үйл явц нь залуу үеийн сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд хүчтэй нөлөөлж, стресс, түгшүүр, сэтгэл гутралын түвшнийг нэмэгдүүлж байна. Энэхүү судалгаагаар хугацаат цэргийн алба хаагчдын (ХЦАХ) алба хаах хугацаан дахь сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудлын динамик өөрчлөлт, хувь хүний зан төлөвийн шинж чанар болон дасан зохицох стратегийн хамаарлыг кохорт судалгааны аргаар тодорхойлов. Судалгаанд 2024 болон 2025 онд татагдсан нийт 60 алба хаагчийг хамруулж, DASS-21, Big Five (BFI-44), Brief COPE-28, PANAS, TEIQue-SF зэрэг стандарт тестүүдийг ашиглан лонгитюд дүн шинжилгээ хийсэн. Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд цэргийн албаны эхний шатанд сэтгэл гутрал (7.95), түгшүүр (7.3) өндөр байсан хэдий ч алба хаах хугацааны явцад дасан зохицох чадвар нэмэгдэж, стрессийн үзүүлэлтүүд дунджаар 48-51%-иар буурсан байна. Мөн асуудалд чиглэсэн даван туулах стратеги хугацааны явцад 1.93-аас 3.8 хүртэл өссөн бөгөөд сайн дураараа албанд ирсэн бүрэлдэхүүн (B бүлэг) нь сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудалтай бүрэлдэхүүнээс (A бүлэг) гадагшаа чиглэсэн байдал, ухамсарт байдлын үзүүлэлтээр эрс давуу ($p < 0.05$) байв.

СЭТГЭЛ ЗҮЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛТАЙ ХУГАЦААТ ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧИЙГ ДАГАЖ СУДАЛСАН НЬ

Дэслэгч Ц.ЭНХЗАЯА. Хилийн цэргийн хил судлалын хүрээлэнгийн хилчдийн сэтгэл судлалын төвийн судлаач

Хурандаа Б.ЦЭДЭНДОРЖ. Хилийн цэргийн хил судлалын хүрээлэнгийн Хилчдийн сэтгэл судлалын төвийн дарга, судлаач

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ: УДИРТГАЛ

1.1. СУДАЛГААНЫ ҮНДЭСЛЭЛ

Нийгмийн шилжилтийн явц нь хувь хүний амьдралын хэв маяг, үнэт зүйл, сэтгэл зүйн дасан зохицолд гүнзгий нөлөө үзүүлж байна (World Health Organization, 2022). Эдгээр нөлөөллийн улмаас залуусын дунд стресс, түгшүүр, сэтгэл гутрал, ганцаардал зэрэг сэтгэл зүйн хүндрэл нэмэгдэж байгааг олон улсын судалгаанууд нотолсон байна (American Psychological Association, 2020; WHO, 2022).

Монгол Улсад ч мөн адил нийгмийн үнэт зүйлийн хувьсал, гэр бүлийн тогтворгүй байдал, соёлын ялгаа зэрэг хүчин зүйлс залуу үеийн сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж байна (Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, 2022). Онолын үүднээс авч үзвэл 18–25 насны үе нь хувь хүний үнэт зүйл, нийгмийн байр сууриа бүрдүүлэх хамгийн эмзэг үе шат бөгөөд Эриксоны хөгжлийн онолын дагуу энэ үед тохиох нийгмийн дарамт нь сэтгэл зүйн эмзэг байдлыг нэмэгдүүлдэг (Erikson, 1968).

Цэргийн орчны онцлог буюу шинэ орчин, хатуу дэг журам, гэр бүлээс хол байх, хяналттай амьдралын хэв маяг зэрэг хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудал үүсэх эрсдэл нэмэгддэг (Britt, Castro & Adler, 2016). Батлан хамгаалах яамны (2023) судалгаагаар шинээр татагдсан цэргийн алба хаагчдын 38.4% нь сэтгэл түгшүүр, стресс, сэтгэл гутралын шинж тэмдэгтэй, 27% нь дасан зохицох үйл явцын бэрхшээлтэй байгаа нь энэхүү асуудлыг судлах шаардлагыг илтгэж байна.

1.2. СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, ТААМАГЛАЛ

Судлах зүйл: Хугацаат цэргийн алба хаагчийн сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудал.

Судалгааны объект: Хугацаат цэргийн алба хаагчийн сэтгэл зүйд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн хамаарал.

Судалгааны зорилго: Сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудалтай (ХЦАХ)-ийн сэтгэл зүйн байдлыг судалж дүн шинжилгээ хийх.

Судалгааны зорилтууд:

- Сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудалтай (ХЦАХ)-ийн сэтгэл зүйн байдлыг үнэлэх, харьцуулсан судалгаа хийх;
- Сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудалтай (ХЦАХ)-ийн цэргийн албанд хандах хандлагыг судлах;
- Судалгааны үр дүнд үндэслэн арга зүйн зөвлөмж боловсруулах.
- Судалгааны таамаглал: Сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудалтай байх нь цэргийн албыг амжилттай хаахад сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх бөгөөд сэтгэл зүйн энэ төрлийн асуудал нь цэргийн алба хаах хугацаанд өөрчлөгдөхгүй хэвээр байна.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ: ОНОЛЫН ҮНДЭС

2.1. СЭТГЭЛ ЗҮЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудал нь хүний дотоод зөрчил, танин мэдэхүйн өөрчлөлт, орчны стрессийн нөлөөгөөр дасан зохицох чадварт сөрөг нөлөө үзүүлж, сэтгэл хөдлөл, бодол санаа, зан үйлийн хэвийн үйл ажиллагааг тогтворгүйжүүлэх сэтгэл зүйн төлөв юм (Freud, 1900; Beck, 1967; Engel, 1977; APA, 2020). Энэ нь эмгэг бус бөгөөд хувь хүний амьдралын тодорхой үе шат болон стресстэй нөхцөл байдлын үед илэрдэг онцлогтой.

Цэргийн алба хаагчдын хувьд тулгамдсан асуудал нь түгшүүр, сэтгэл гутрал, уур бухимдал, нойрны хямрал, архаг ядаргаа, сөрөг сэтгэл хөдлөлийн давамгайлал зэрэг шинж тэмдгүүдээр илэрч, үүрэг гүйцэтгэл болон хувийн харилцаанд сөргөөр нөлөөлдөг.

2.2. ДАСАН ЗОХИЦЛЫН ОНОЛ

Дасан зохицох чадвар гэдэг нь хувь хүн өөртөө болон хүрээлэн буй орчиндоо тохирсон өөрчлөлтүүдийг хийж,

шинэ нөхцөл байдал, сорилт, эсвэл стресстэй нөхцөлд амжилттай үр дүнтэй хариу үйлдэл үзүүлэх чадамж юм (Lazarus & Folkman, 1984; Masten & Reed, 2002).

Цэргийн албаны хүрээнд дасан зохицлын гурван хэмжүүр:

- Сэтгэл зүйн дасан зохицол: сэтгэл гутрал, түгшүүр, стрессийн түвшин багасаж, сэтгэл хөдлөлийн тогтвортой байдал нэмэгдэх;
- Нийгмийн дасан зохицол: хамт олон, удирдлагатай харилцах харилцаанд амжилттай оролцох, дүрмийн дагуу харилцаж, багийн нэг хэсэг болох;
- Үйл ажиллагааны дасан зохицол: албаны үүрэг даалгавар, сургалт, дэг журмыг амжилттай биелүүлж, цэргийн чадварыг эзэмших.

2.3. СУДЛАГДСАН БАЙДЛЫН ТОЙМ

Олон улсын цэргийн сэтгэл судлалын салбар (АНУ, Их Британи, Израил) нь цэргийн алба хаагчдын сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудал болон дасан зохицох үйл явцыг өргөн хүрээнд судалж байна. Судалгаанууд нь дараах үндсэн чиглэлүүдэд төвлөрчээ:

- Урьтал нөхцөл ба эрсдэлийн хүчин зүйлс: цэргийн албанд ирэхээс өмнөх сэтгэл зүйн хямрал нь дасан зохицох эмгэг үүсэх үндсэн эрсдэлийн хүчин зүйл болохыг судалгаанууд тогтоосон (Britt, Castro & Adler, 2016);
- Big Five зан чанарын нөлөө: нейротизмын өндөр түвшин нь стресст тэсвэргүй байдал, сөрөг сэтгэл хөдлөлтэй шууд хамааралтай болохыг баталсан (Steel & Ones, 2002);
- Даван туулах арга барил: асуудалд чиглэсэн стратеги нь цэргийн орчинд үр дүнтэй, зайлсхийх стратеги нь стрессийг нэмэгдүүлдэг (Lazarus & Folkman, 1984);
- Сэтгэл хөдлөлийн оюун ухаан (EQ): стрессийг зохицуулах, харилцааг бэхжүүлэхэд чухал үүрэгтэйг олон судалгаа онцолсон (Palmer, 2003).

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ: СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ

3.1. СУДАЛГААНЫ ЗАГВАР

Судалгааны зорилгын дагуу анкетын аргаар мэдээлэл цуглуулж, Кохорт (longitudinal cohort) судалгааны загварыг ашигласан.

Тус судалгаа нь 2024 оны 1-р ээлжийн 20 (ХЦАХ)-ийг 8 сарын хугацаанд (5-аас – 12 сар), 2025 оны 1-р ээлжийн 40 (ХЦАХ)-ийг (А бүлэг n=20, В бүлэг n=20) 5 сарын хугацаанд (6-р сар, 10-р сар) дагаж судалсан.

Тоон мэдээллийн боловсруулалтыг Microsoft Excel 2021 программд хийсэн: дундаж (M), стандарт хазайлт (SD), хамгийн өндөр ба бага оноо, хоорондын хамаарлын коэффициент (Pearson r), хувь хэмжээ, Pivot table ба chart ашиглан дүрслэн харуулав.

3.2. СУДАЛГААНЫ ХАМРАХ ХҮРЭЭ БА ТҮҮВЭР

Судалгааны нийт оролцогч: 60 ХЦАХ-чид

- 2024 оны 1-р ээлж: n=20 (сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудалтай)
- 2025 оны 1-р ээлж А бүлэг: n=20 (сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудалтай)
- 2025 оны 1-р ээлж В бүлэг: n=20 (хэвийн, сайн дурын бүрэлдэхүүн-хяналтын бүлэг)

Оролцогч бүх ХЦАХ-чид 18-21 насны ангилалд багтсан залуус бөгөөд нийт оролцогчдын 45% бүрэн дунд боловсролтой, 25% мэргэжилгүй, 20% мэргэжлийн боловсролтой, 10% суурь боловсролтой байна.

3.3. АШИГЛАСАН ХЭМЖҮҮРҮҮД

Хүснэгт 1. Судалгаанд ашигласан тест, асуумжийн жагсаалт

№	Хэмжүүр	Хэмжих зүйл	Монгол хувилбар
1	DASS-21	Сэтгэл гутрал, түгшүүр, стресс	СЭМҮТ, 2020
2	BFI-44 (Big Five)	Зан чанарын таван хэмжүүр	Х.Алимаа, 2018
3	Brief COPE-28	Стресс даван туулах чадвар	Т.Энхнаран, 2022
4	PANAS	Эерэг/сөрөг сэтгэл хөдлөл	Н.Долгорсүрэн, 2021
5	TEIQue-SF	Сэтгэл хөдлөлийн оюун ухаан	С.Гантөмөр, 2019
6	Raven SPM	Ерөнхий оюуны чадвар	СЭМҮТ, 2019
7	PCL-5	PTSD-ийн шинж тэмдэг	Ц.Наранбаатар, 2021
8	MMSE	Танин мэдэхүйн ерөнхий түвшин	Л.Дугарсүрэн, 2017
9	Дасан зохицох асуумж	Цэргийн орчны дасан зохицол	Судлаачийн боловсруулалт

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ: ҮР ДҮН

4.1. 2024 ОНЫ (ХЦАХ)-ДЫН СЭТГЭЛ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ДИНАМИК

4.1.1. Сэтгэл гутрал, түгшүүр, стресс (DASS-21)

2024 оны 1-р ээлжийн 20 ХЦАХ-ийн (нийт 100% нь 18–21 насны) DASS-21 асуумжийн үр дүнгээс харахад сэтгэл гутрал, түгшүүр, стрессийн түвшин алба хаах хугацааны туршид тогтвортой буурах хандлагатай байна (Зураг 1).

Сэтгэл гутралын үзүүлэлт 5-р сарын 7.95-аас 12-р сарын 3.9-д хүрч буурсан нь ≈51%-ийн бууралт юм. Түгшүүрийн оргил 6-р сарын 7.3-д хүрч, 12-р сарын 3.8-д (≈48% бууралт) буурсан. Стрессийн үзүүлэлт 5-р сарын 7.8-аас 12-р сарын 4.0-д (≈49% бууралт) хүрч

буурав. Эдгээр дүн нь дасан зохицол аажмаар сайжирч буйг харуулж байна.

Зураг 1. DASS-21 асуумжийн динамик: 2024 оны ХЦАХ-чид (n=20), 5–12 дугаар сар

4.1.2. Стресс даван туулах стратеги (Brief COPE-28)

Стресс даван туулах стратегийн дүн шинжилгээгээр алба хаагчид анхны саруудад зайлсхийх (M=2.6) болон сэтгэл хөдлөлд чиглэсэн (M=2.9) арга барилыг давамгайлан хэрэглэж байсан бол алба хаах хугацаа өнгөрөхийн хэрээр асуудалд чиглэсэн арга барил тогтвортой нэмэгдсэн (5-р сарын 1.93-аас 4-р сарын 3.8 болж өссөн) нь онцлог үзүүлэлт юм (Зураг 2).

Зураг 2. Brief COPE-28: Стресс даван туулах стратегийн өөрчлөлт, 2024 оны ХЦАХ-чид

4.2. А БА В БҮЛГИЙН ХАРЬЦУУЛСАН ШИНЖИЛГЭЭ 2025 ОНЫ (ХЦАХ)-ЧИД

2025 оны 1-р ээлжийн 40 (ХЦАХ)-ийг анхдагч үнэлгээний дагуу хоёр бүлэгт хуваан судлав: А бүлэг сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудалтай (n=20), В бүлэг сайн дурын, хэвийн сэтгэл зүйн байдалтай (n=20).

Зураг 3. Big Five (BFI-44): А ба В бүлгийн зан чанарын харьцуулалт, 2025 оны 6-р сар

4.2.1. Big Five зан чанарын үзүүлэлт

Зураг 3-аас харахад В бүлэг нейротизмоос бусад бүх эерэг зан чанарын үзүүлэлтээр А бүлгээс илүү өндөр оноо авсан байна. Хамгийн том ялгаа гадагшаа чиглэсэн байдалд ажиглагдсан: В бүлэг 52 оноо, А бүлэг 31.8 оноо (ялгаа 20.2 оноо). А бүлэг нейротизмийн үзүүлэлтээр илүү өндөр (57 оноо) гарсан нь тэдний стресст өртөмтгий байдлыг нотолж байна. (Зураг 3).

4.2.2. Сэтгэл зүйн байдал (DASS-21)

А бүлгийн сэтгэл гутрал (M=12.4), түгшүүр (M=11.8), стресс (M=14.2) үзүүлэлтүүд нь В бүлгийнхтэй (сэтгэл гутрал M=7.6, түгшүүр M=10.8, стресс M=9.5) харьцуулахад эрс өндөр байна. Тэмдэглэх нь ялгаа хамгийн тод стресс ба сэтгэл гутралд илэрч байна (Зураг 4).

Зураг 4. DASS-21: А ба В бүлгийн сэтгэл зүйн байдлын харьцуулалт (* $p < .05$, ** $p < .01$)

4.2.3. Сэтгэл хөдлөлийн байдал (PANAS)

В бүлгийн эерэг сэтгэл хөдлөл (M=41) нь А бүлгээс (M=33) эрс өндөр, харин сөрөг сэтгэл хөдлөлийн ялгаа бага (В: 32, А: 32). А бүлгийн хувьд эерэг ба сөрөг сэтгэл хөдлөлийн зөрүү ердөө 1 оноо байгаа нь сэтгэл хөдлөлийн тэнцвэргүй байдлыг илтгэнэ (Зураг 5).

Зураг 5. PANAS: А ба В бүлгийн эерэг ба сөрөг сэтгэл хөдлөлийн харьцуулалт (6-р сар)

4.2.4. Дасан зохицох чадварын динамик

Дасан зохицох чадварын 6-аас 10-р сар хүртэлх хугацааны дүнгээс харахад А бүлгийн оноо тасралтгүй В бүлгээс доогуур байсан (А: 11.0 → 9.0 vs В: 16.5 → 15.2). А бүлгийн дасан зохицох чадвар дунджаас

сул бөгөөд хугацаа өнгөрөхийн хэрээр бага зэрэг бууралттай байгаа нь онцлогтой (Зураг 7).

Зураг 7. Дасан зохицох чадварын динамик: А ба В бүлгийн харьцуулалт (2025 оны ХЦАХ-чид)

4.3. 2024 БА 2025 ОНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ХАРЬЦУУЛАЛТ

2025 онд татагдсан (ХЦАХ)-дын сэтгэл зүйн байдал 2024 оны бүрэлдэхүүнтэй харьцуулахад эрс дорой байна. DASS-21-ийн 6 дугаар сарын үзүүлэлтийг харьцуулахад 2025 оны бүрэлдэхүүний стресс ба сэтгэл гутралын үзүүлэлт 2024 оны бүрэлдэхүүнийхээс хоёр дахин өндөр байгаа нь онцлог байна (Зураг 6). 8-р сарын дүнд ч мөн ижил хандлага ажиглагдлаа.

Зураг 6. 2024 ба 2025 оны ХЦАХ-чдын DASS-21 үзүүлэлтийн харьцуулалт (6-р сар)
Тасархай шугам: DASS-21-ийн хөнгөн хэмжээний оношилгооны босго

ТАВДУГААР БҮЛЭГ: ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

5.1. 2024 ОНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛБАР

2024 оны (ХЦАХ)-дын DASS-21 үзүүлэлтийн ≈49-51%-ийн бууралт нь Britt, Castro & Adler (2016)-ийн цэргийн орчны дасан зохицлын загвартай нийцэж байна. Анхны саруудын өндөр стресс нь шинэ орчинд дасан зохицох эхний шатны сэтгэл зүйн ачааллыг

илтгэнэ. Асуудалд чиглэсэн даван туулах чадварын тогтвортой өсөлт нь Lazarus & Folkman (1984)-ийн стресс-дасан зохицлын онолтой нийцэж байна.

Эерэг сэтгэл хөдлөл нийт 8 сард сөрөг сэтгэл хөдлөлөөс давамгайлж байсан нь алба хаагчдын сэтгэл зүйн дархлаа хэвийн түвшинд байгааг гэрчилнэ. 12-р сард сөрөг сэтгэл хөдлөл оргил үедээ хүрсэн нь улирлын нөлөөлөл, эсвэл гэр бүлтэй холбоотой нийгмийн стрессийн дарамтаас үүдэлтэй байж болзошгүй юм.

5.2. А БА В БҮЛГИЙН ЯЛГААНЫ ОНОЛЫН ТАЙЛБАР

А ба В бүлгийн зан чанарын профилийн ялгаа нь Steel & Ones (2002)-ийн нейротизмын нөлөөллийн онолыг батална. А бүлгийн нейротизмын өндөр үзүүлэлт (57 vs 34), гадагшаа чиглэсэн байдлын бага үзүүлэлт (31.8 vs 52) нь тэдгээрийн зайлсхийх болон сэтгэл хөдлөлд чиглэсэн аргыг давамгайлан ашиглаж байгааг тайлбарлана.

В бүлгийн асуудалд чиглэсэн стратегийн өндөр хэрэглээ (M=4.3) нь тэдний ухамсарт байдал өндөр байгаатай (M=58) шууд хамааралтай юм. DASS-21, PANAS, PCL-5, дасан зохицох чадварын бүх үзүүлэлтүүд А бүлгийн цэргийн орчны анхан шатны хугацаанд сэтгэл зүйн дэмжлэг хэрэгтэй байгааг нотолж байна.

5.3. 2025 ОНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ӨВӨРМӨЦ ОНЦЛОГ

DASS-21-ийн 6-р сарын үзүүлэлт хоёр дахин өссөн нь цэргийн орчны шаардлагын нэмэгдэл, нийгмийн суурь байдлын өөрчлөлт, сэтгэл зүйн бэлтгэлгүй байдалтай холбоотой болох нь магадлалтай. PANAS-ийн сөрөг сэтгэл хөдлөлийн харьцуулалт болон DASS-21-ийн зөрчил нь 2025 оны алба хаагчид сөрөг мэдрэмжүүдээ дарж нуух хандлагатай болсныг илтгэнэ. Энэ нь сэтгэл зүйн тусламжаас татгалзах эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг.

Big Five асуумжийн нээлттэй байдлын бага үзүүлэлт (31.8), ухамсарт байдлын бууралт нь 2025 оны бүрэлдэхүүн шинэ орчин, дэг журамд хүлцэнгүй хандах чадвар сул байгааг илтгэнэ. Энэ нь цэргийн албаны гүйцэтгэлд шууд сөргөөр нөлөөлнө.

ЗУРГААДУГААР БҮЛЭГ: ДҮГНЭЛТ БА ЗӨВЛӨМЖ

6.1. НЭГДСЭН ДҮГНЭЛТ

1. Кохорт судалгааны үр дүнгээс үзэхэд хугацаат цэргийн алба хаагчдын сэтгэл зүйн төлөв байдал алба хаах хугацааны туршид аажмаар тогтворжиж, дасан зохицох үйл явц амжилттай явагддаг байна. Сэтгэл гутрал, түгшүүр, стрессийн түвшин 5-6 дугаар сарын оргил үеэс 12-р сар гэхэд дунджаар 48-51%-иар буурсан нь орчны тодорхой байдал болон хамт олны нөлөө эерэг байгааг илтгэнэ.
2. Цаг хугацааны явцад (ХЦАХ)-дын стрессийг даван туулах стратеги чанарын хувьд сайжирч, асуудалд

чиглэсэн идэвхтэй стратеги 1.93-аас 3.8 хүртэл өссөн байна. Сэтгэл хөдлөлд чиглэсэн хариу үйлдэл буурч (2.0 орчим болсон), өөрийгөө хянах чадвар дээшилсэн бөгөөд зайлсхийх стратеги нь асуудалд чиглэсэн аргатай зэрэгцэн өссөн нь хүнд нөхцөлд сэтгэл зүйн хамгаалалтын механизм болж байна.

3. Харьцуулсан судалгаагаар сайн дураараа албанд ирсэн залуус (В бүлэг) гадагшаа чиглэсэн, ухамсартай, нийцтэй зан чанар давамгайлсан, асуудалд чиглэсэн стратеги (4.3) ашигладаг өөдрөг сэтгэл зүйтэй байна. Харин сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудалтай залуус (А бүлэг) нейротизм өндөртэй (57 оноо), илүү дотогшоо, сэтгэл хөдлөлийн хэлбэлзэл ихтэй тул цэргийн албаны эхний шатанд тэдний сэтгэл зүйн суурь онцлог дээр орчны дарамт нэмэгдэж тулгамдсан асуудлыг гүнзгийрүүлдэг байна. Иймээс А бүлгийн алба хаагчдад чиглэсэн сэтгэл зүйн урьдчилан сэргийлэх тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.

6.2. АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨМЖ

- Анхдагч сэтгэл зүйн үнэлгээ хийх буюу цэргийн алба хаагчийг татах үед DASS-21, BFI-44 стандарт хэмжүүрүүдийг заавал ашиглан эрсдэлтэй бүлгийг тогтоох;
- Цэргийн албанд татагдсан эхний 3 сарын хугацаанд сэтгэл зүйн дэмжлэг, бүлгийн дасгалыг 2 долоо хоног тутам зохион байгуулах;
- Асуудалд чиглэсэн даван туулах чадварын сургалтыг зохион байгуулах, зайлсхийх болон сэтгэл хөдлөлд чиглэсэн стратегийг бодит шийдэлд чиглэсэн арга барилаар орлуулах дасгал хийлгэх;
- Багийн ажиллагаа, харилцааны ур чадварыг хөгжүүлэх дасгалыг тогтмол чиглүүлэх;
- (ХЦАХ)-дын 12-р сар болон 1-р сард сөрөг сэтгэл хөдлөл оргил үедээ хүрдэг тул тодорхой хугацаанд дэмжлэгийн цаг нэмэгдүүлэх шаардлагатай.

НОМ ЗҮЙ

Монгол хэл дээрх эх сурвалж

- Батлан хамгаалах яам. (2023). *Цэргийн алба хаагчдын сэтгэл зүйн судалгааны нэгдсэн тайлан*. (Хэвлэгдээгүй ажлын материал).
- Боловсрол, шинжлэх ухааны яам. (2022). *Залуучуудын сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн байдлын үндэсний судалгаа*.
- Гантөмөр, Э. (2019). *Сэтгэлийн хөдөлгөөний оюун ухааны тестийн (TEIQue-SF) баталгаат болон тохироц чанарыг судалсан нь*. Сэтгэл судлалын магистрын бүтээл. МУИС.
- Х.Алимаа. (2018). *"Их тав" (BFI) аргаар бие хүний шинжийг судалсан нь (Харьцуулсан судалгаа)*. Сэтгэл судлалын докторын бүтээл. МУИС.
- Төмөрбаатар, Б. (2022). *Эхчүүдийн стрессийг даван туулах арга замыг судлах нь*. Сэтгэл судлалын докторын бүтээл. МУИС.
- Ц.Наранбаатар. (2021). *PTSD Screening Questionnaire (PCL-5)-ийн монгол хувилбар*. МУИС.
- СЭМҮТ. (2020). *Ковид-19 цар тахлын үеийн олон нийтийн төсөөлөл, сэтгэл зүй, зан үйл (DASS-21 монгол хувилбар)*.

Гадаад хэл дээрх эх сурвалж

- American Psychological Association. (2020). *Diagnostic and sta-*

tistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.). American Psychiatric Publishing.

- Beck, A. T. (1967). *Depression: Clinical, experimental, and theoretical aspects*. University of Pennsylvania Press.
- Britt, T. W., Castro, C. A., & Adler, A. B. (2016). The military psychology of stress and health. *In Handbook of health psychology* (pp. 355–373). John Wiley & Sons.
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and crisis*. W. W. Norton & Company.
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer Publishing Company.
- Masten, A. S., & Reed, M. G. (2002). Resilience in development. *In Handbook of resilience in children*. Springer.
- Steel, P., & Ones, D. S. (2002). Personality and happiness: A national-level analysis. *Journal of Personality and Social Psychology*, 83(3), 767–781.
- World Health Organization. (2022). *Mental Health and Well-being: A New Strategy for All*.
- Zhang, Y., Zhang, W., Zhang, Y., & Yang, B. (2020). Coping strategies and psychological well-being of Chinese military personnel: A longitudinal study. *Military Psychology*, 32(4), 269–279.

